

Vědecký výbor veterinární

Klasifikace:	Draft		<i>Pro vnitřní potřebu VVV</i>
	Oponovaný draft		<i>Pro vnitřní potřebu VVV</i>
	Finální dokument	X	<i>Pro oficiální použití</i>
	Deklasifikovaný dokument		<i>Pro veřejné použití</i>

Název dokumentu:

Plán práce Vědeckého výboru veterinárního pro rok 2013

Poznámka:

Předkládá: RNDr. Miroslav Machala, CSc., předseda Vědeckého výboru veterinárního

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 32, Brno
tel +420 533 331 111, fax 541 211 229, URL: <http://www.vri.cz>

Rámcový plán práce Vědeckého výboru veterinárního (VVV) na rok 2013

Základním úkolem Vědeckého výboru veterinárního (VVV) je příprava nezávislých hodnotících stanovisek z pohledu bezpečnosti a kvality potravin a surovin živočišného původu, hodnocení rizik a přijímání opatření k zajištění jejich zdravotní nezávadnosti.

Finanční rozpočet VVV byl radikálně snížen a musí počítat s částkou přibližně 375 000 Kč včetně DPH. Tato částka bude využita:

- na organizaci zasedání a přípravu aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru
- na zpracování a hodnocení rizik ve formě čtyř až pěti teoretických studií se zaměřením na řešení problémů bezpečnosti potravin a surovin živočišného původu (budou projednány a schváleny na prvním zasedání VVV)
- na zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou bezpečnosti potravin (KS).
- dle požadavků KS budou průběžně připravována odborná stanoviska a bude prováděna poradenská a posudková činnost pro orgány státní správy ČR
- na krytí dalších nákladů předsedy, tajemníka a členů VVV (osobní náklady, režie, cestovné a ostatní náklady)

Budou sledovány následující oblasti:

- virové a bakteriální kontaminace potravin a surovin živočišného původu
- falšování potravin různých komodit
- antimikrobiální látky v potravinách
- pesticidy a průmyslové chemické kontaminanty

V roce 2013 se plánují dvě řádná zasedání Výboru. V případě potřeby budou svolána mimořádná zasedání podle bodu 7.7 a 7.8 Procedurálního manuálu. Předseda Výboru se v roce 2013 zúčastní jednání předsedů Vědeckých výborů a jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.

RNDr. Miroslav Machala, CSc.
předseda Výboru

V Brně 4. 6. 2013